

MUSIQA TINGLASH FAOLIYATIDA O'QUVCHI SHAXSI INTELEKTINI RIVOJLANTIRISHDA FOYDALANILADIGAN METOD VA USULLAR SHARHI

Sabirdjanova Dilnoza Zafar qizi

Xalqaro Nordik Universiteti, Yoshlar ishlari va talabalarga xizmat ko'rsatish

departamenti tyuter, tarbiyachi - pedagogi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8378534>

Musiqa darslarida har bir faoliyat uchun turli xil metodlarni qo'llash dars samaradorligini yanada oshirishi va o'quvchilarning mavzuni chuqurroq tushunib olishligiga yordam beradi. Musiqa tinglash faoliyatida ham o'quvchilarning idrokini oshirish uchun bir necha metodlardan foydalanish mumkin.

Metod so'zi yunoncha "metodos" – bilish yoki tadqiqot yo'li, nazariya, ta'limot degan ma'nolarni anglatadi. Keng ma'noda – voqelikni amaliy hamda nazariy tarafdin o'zlashtirish, uni o'rganish, bilish uchun usullar yoki yo'l-yo'riqlar majmuasi, falsafiy bilimlarni yaratish va asoslash usuli hisoblanadi.

Metodning kelib chiqish tarixi kishilarning amaliy faoliyatiga borib taqaladi. Biror ishni bajarishda metodini egallagan kishi shu ishni boshqalarga nisbatan oson, tez va soz bajara oladi. Metodni egallamagan inson esa bu ishni bajarish uchun ko'p vaqt va kuch sarflaydi. U o'z mazmuni jihatidan amaliy yoki nazariy shaklda bo'lishi mumkin. Insonning amaliy faoliyatiga oid metodlar ham voqelikka xos bo'lgan qonuniyatlarni anglab yetish, bilib olishga borib taqaladi. Bu haqidagi ta'limot fanda metodologiya deb ataladi. Inson dastlab atrofdagi narsa va hodisalarni kuzatish, ularni bir-biriga taqqoslash, o'xshatish, farq qilish asosida voqelik haqida bilimlarini to'plab borgan. Voqelik haqidagi fanlar rivojlanishi bilan fanlarda qo'llaniladigan yo'l-yo'riqlar metodlar ham takomillashib borgan. Va shundan so'ng, fanning amaliy (empirik) va nazariy metodlari vujudga keldi [63].

Fan metodlarining asosiy mazmunini amaliyotda sinalgan ilmiy nazariyalar tashkil etadi. Har qanday ilmiy nazariya mohiyati jihatidan metod funksiyasiga egadir. Metod o'z navbatida, yangi ilmiy nazariyalar va qonuniyatlarning ochilishiga vosita bo'ladi. Shu nuqtai nazardan metod bilan ilmiy nazariya funk-siyasiga ko'ra, bir-biridan farq qiluvchi ilmiy amal hisoblanadi.

Falsafa va fanlar tarixida ilmiy metodning mohiyatini tadqiq etish, yangi-yangi metodlarni kashf etish alohida ahamiyatga egadir. Har qanday ilmiy kashfiyotlarga nisbatan olimning biror yangilikni kashf qilishda qo'llagan ilmiy metodni ko'proq ahamiyatga egadir, chunki boshqa kashfiyotchilar ham shu olim qo'llagan ilmiy metodga tayanib ko'plab kashfiyotlarni ochishi mumkin.

Bilish metodlari voqelikni qamrab olishi jihatidan 3 turga bo'linadi: yalpi umumiy bilish metodlari – hamma fanlarda va bilishning barcha bosqichlarida ham qo'llaniladigan umumiy va universal metodlar – metodologiya; umumiy bilish metodlari – bir qancha yoki barcha fanlarda qo'llaniladigan va bilishning muayyan bosqichi (empirik, nazariy yoki empirik bosqichdan nazariy bosqichga o'tish chegarasi)da qo'llaniladigan bilish metodlari; xususiy yoki maxsus metodlar - ayrim fan doirasida qo'llaniladigan bilish metodlari [57].

O'rta Osiyo olimlaridan Forobiy, Xorazmiy, Beruniy, Ibn Sino va boshqa fan metodlarini rivojlantirganlar. Xorazmiy olimlarni uchga bo'lib, ularning bir qismi ilmiy kashfiyotlarni ochishda qo'llaniladigan yo'l-yo'riq va usullarni ishlab chiqib boshqa olimlarning ilmiy

izlanishlarini osonlashtiradi, deb yozganida, aynan shu metodlarni ishlab chiquvchi olimlarni nazarda tutgan.

Yaqin davr Yevropa faylasuf olimlari ham metod taraqqiyotiga salmoqli hissa qo'shishdi. F. Bekon, G. Galiley, R. Dekart, G. Leybnits singari faylasuflar metodlar haqida maxsus asarlar ham yozishdi.

Hozirgi zamon fanlarida ko'plab umumiy, xususiy ilmiy metodlar qo'llaniladi. Ayniqsa, keyingi asrda modellashtirish va matematik metodlarning yangi shakllari rivojlandi, kibernetik modellashtirish va kompyuter modellashtirish metodlari jamiyatning qariyb barcha sohalarida keng miqyosda qo'llanilmoqda. Zamonaviy ilmiy metodlar tadqiqotchilarga dunyo sir-asrorlarini ochishda yordam bermoqda¹.

Musiqqa fan sifatida o'qitiladigan ta'lim tizimining barcha bo'g'inlariga nisbatan umumta'lim maktablaridagi musiqqa ta'limi o'zining tashkiliy, metodik hamda mazmun-mohiyati bilan, boshqa fanlarni o'qitilishidan ancha farq qiladi. Bu o'ziga xoslik musiqqa darsini eng avvalo bir biriga mantiqiy bog'liqligidadir. Darsning bosh mavzusi maqsad va vazifalarini yoritishga yo'naltirilgan to'rtta faoliyatlar asosida tashkil etilishida o'z ifodasini topadi. Bu faoliyatlar pedagogik maqsad va vazifalari birlashtirishga ko'ra aslida darsning bosh mavzusining mazmuni va mohiyatini ochib berishga qaratilganligi bilan dars sifat va samaradorligini ta'minlash, darsning qiziqarli va mazmunli kechishi o'quvchilarning musiqqa madaniyatini shakllanishiga xizmat qiladi. Dars davomida olib boriladigan ta'limiy faoliyatlar mustaqil jarayonlar ko'rinishida bo'lishi bilan birga, ularni bir biri bilan uzviy aloqadorlikda olib borish ushbu fanni o'qitilishining o'ziga xos qonuniyatlaridan kelib chiqadi. Musiqqa darslaridagi qo'shiq kuylash, musiqqa savodi, musiqqa tinglash va bolalar cholg'u asboblari ijro etish o'quvchilar tomonidan musiqiy nazariy bilimlarni, amaliy ijrochilik bilan bog'liq ko'nikma va malakalarini, bilimlarni qiziqish va ishtiyoq bilan puxta o'zlashtirishga keng imkoniyat yaratadi. Darsning mazmuni, mavzusi va xususiyatidan kelib chiqqan holda biror bir faoliyat asosiy o'ringa chiqib qolishi ham mumkin. Lekin, darsning tuzilishi asosan, mavzuga oid nazariy bilim, amaliy ijrochilik bilan belgilanadi.

O'quvchilar musiqqa tinglash faoliyatida dars davomida biror musiqqa asarini tinglashadi. Ushbu jarayonda ular musiqaning g'oyaviy-badiiy mazmuni, mualliflari, yaratilgan davri, ijro uslubi, qaysi mahalliy uslubga xosligi, kompozitori, bastakorlik ijodi mahsuli ekanligi, janri, tonalnosti, o'lchovi, shakli kabi ma'lumotlar bilan tanishadilar. Bu esa, o'quvchilarni va musiqiy-nazariy savodxonligini shakllantirishga xizmat qiladi va ularning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi.

O'quvchilarning intellektlarini rivojlantirish uchun biz musiqqa darslari musiqqa tinglash faoliyatida bir qancha samarali metodlardan foydalanishimiz mumkin.

Musiqqa tinglash madaniyati, musiqqa ijrochiligi, musiqqa bilishlari, musiqqa - ijodiy malaka va ko'nikmalaridan iborat qobiliyatlarni o'quvchilarda shakllantiradi.

O'quvchilarning musiqiy bilimlar tizimida musiqqa tinglashning ahamiyatini baholash murakkabdir. Musiqqa tinglamay turib, musiqqa madaniyatini o'rgatish, dunyo musiqqa san'ati durdonalari bilan tanishtirish, musiqaning ifoda vositalarini o'rgatish, musiqqa san'ati asarlariga nisbatan muhabbat uyg'otish mumkin emas. Bu sifatlarni shakllantirishda musiqqa tinglash jarayonining juda katta o'rni va ahamiyati bor.

¹ O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005)

Musiqqa tinglash jarayonida, o'quvchi turli bastakor va kompozitorlar asarlaridan namunalarni tinglaydilar. Buyuk kompozitor Shostakovichning ta'бири bilan aytganda, "Musiqani sevish uchun, avvalam bor uni tinglash kerak..." Vatan, do'stlik haqidagi, mehnat va boshqa jismoniy hamda aqliy faoliyatlar mavzusidagi asarlarni tinglash, o'quvchilarga ijobiy ta'sir qiladi. O'quvchi tinglangan musiqqa yoki san'at asari haqida birorta savol bermasa, unda biror hissiyot vujudga kelmasa, shaxsiy hissiyot va munosabat bilan bog'lanmagan xabar tarzidagi aloqagina paydo bo'lsa, demak vazifa bajarilmagan, maqsadga erishilmagan hisoblanadi.

Musiqqa tinglashning yana bir muhim shartlaridan biri, musiqiy asarni tinglash jarayonida guruhda tinchlik bo'lmog'i lozim. Musiqani diqqat bilan, jimlik sharoitida tinglashga o'rganish yoshlikdan boshlanadi va bola ulg'aygandan so'ng yuksak madaniyatli shaxs bo'lib yetishadi. Ma'lumki, mashg'ulotlar jarayonidagi har bir faoliyat xoh u qo'shiq kuylash bo'lsin, xoh musiqqa savodi, xoh musiqqa tinglash, bularning barchasi barkamol shaxsni tarbiyalashga qaratilgan bo'ladi.

Musiqqa madaniyati darslarining o'ziga xos xususiyatlaridan biri unda musiqqa ta'limining ko'pgina faoliyatlari qamrab olinadi. Bu faoliyat turlari ichida xor bo'lib kuylash va musiqiy asar tinglash jarayonida bolalarning musiqiy didini shakllantirish yetakchi o'rinni egallaydi.

Shuningdek, mashg'ulotning tarkibiy qismlari - qo'shiq kuylash, musiqqa cholg'u asboblari jo'r bo'lish, musiqqa ostida ritmik harakatlar bajarish jarayonlarida ham bolalarning musiqiy didlari shakllantirib boriladi. Bolalarda musiqqa havas uyg'otish uchun ularning eshitayotgan musiqqa asarlarini sevish katta ahamiyatga egadir. Bu hislat faqat yuksak badiiy estetik saviyadagi asar vositasida amalga oshiriladi. Inson yaxshi qo'shiqni mahoratli ijrochidan tinglaganda unda musiqiy asarga nisbatan taassurotlar, fikr-mulohazalar uyg'onadi. Tinglovchilarning qo'shiqni qanday idrok etishlari, undan qanchalik ta'sirlanishlari, musiqiy asarning tinglovchilar hissiyotiga va ongiga ta'siri musiqaning qanday yangrashi, sozanda yoki xonandaning asarni qay darajada ijro etishiga bog'liqdir. Lekin, buning o'zi musiqqa tinglash uchun yetarli emas. Tinglovchilar musiqqa ijodkorlari va mualliflari haqida, tinglanayotgan asarning yaratilgan davri, shakli, turi, o'lchovi, ritmi va boshqalar haqida tushunchaga ega bo'lsa, musiqiy asarni tinglashda asarning mazmun - mohiyatini to'la - to'kis tushunadi, shuningdek, asar unga ijobiy ta'sir qiladi, ichki hissiyot va kechinmalarni hosil qiladi.

O'sib kelayotgan yosh avlodni milliy musiqqa asarlarini tinglashga tayyorlash uchun hozirgi kunda maktabgacha va maktab ta'lim muassasalarida qanday ishlar olib borilayapdi? Yuqorida aytilgan musiqqa tinglash uchun kerak bo'ladigan shartlarni bajarish musiqqa rahbari hamda musiqqa o'qituvchi oldiga katta vazifalarni qo'yadi. Musiqqa o'qituvchisi musiqiy asarni eshittirishdan oldin, bolalar bilan shu mavzuda qisqacha suhbat o'tkazadi va suhbatda asarning mazmuni va xarakteri, asar mualliflari haqida o'quvchiga so'zlab beradi. Musiqqa tinglashdan avval o'tkazilgan suhbat o'quvchilarni ruhiy jihatdan asarni idrok etishga tayyorlaydi. Asarning janri, yaratilish tarixi, ijodkorlari, asardagi g'oya haqida o'tkazilgan suhbat o'quvchilarni shu asarni tinglashga zamin yaratadi. Kuyni tinglash jarayonida uni yaratilgan davr haqida, bastakor yoki kompozitorning hayot va ijodi haqida, qo'shiq yoki kuy bilan bog'liq tarixiy voqealar haqida o'tkazilgan suhbat musiqani idrok etishda o'ta muhim jarayon hisoblanadi.

Musiqiy tarbiyani amalga oshirishda o'quvchi yoshlarni nafaqat musiqiy asarni ijro etishga, balki musiqani emosional va ruhan idrok etishga o'rgatish shart bo'ladi. Asosan, bolalar

musiqani qo'shiq kuylash jarayonida eshitadilar. Qoidaga ko'ra, musiqa rahbari yoki musiqa o'qituvchisi qo'shiq o'rgatishdan avval, bolalarga uni o'zi ijro etib bersa o'quvchi yoshlarni mazkur musiqa asariga qiziqishi yuqori bo'ladi. Ularning faqatgina musiqa asarini eshitishlari, uni idrok etishlari uchun olib borilayotgan ushbu tadbirlar kamlik qiladi. Buning uchun, avvalo, o'qituvchi bolalarni o'zlari doimiy kuylab yurgan qo'shiqlaridan murakkabroq kuy va qo'shiqlarni tinglashga o'rgatishi kerak. Shuning uchun ham musiqa o'qituvchining o'zi yuqori darajada musiqani ijro eta olishi va qo'shiq kuylay olish mahoratini yuqori saviyada o'zlashtirgan bo'lishlari talab etiladi. Demak, metodik jihatdan mahoratli musiqa rahbari yoki o'qituvchi turli texnik vositalar, audio, video tasmlari, kompyuter imkoniyatlari, internet tarmog'i orqali yoki musiqiy markazlardan foydalangan holda bolalarni yuqori emotsional holatda musiqa eshitishlarini tashkil eta oladi, ya'ni zamonaviy musiqa madaniyati musiqa rahbari barcha imkoniyatlardan foydalangan holda bolalarning musiqani asl mohiyatini tushunishlari, uning ma'nosini anglashlari uchun mavjud bo'lgan texnik va ko'rgazmali qurollardan samarali foydalana olishi lozim. Biroq, shuni alohida inobatga olish kerakki, texnik vositalardan foydalangan holda tinglangan musiqa asariga nisbatan musiqa o'qituvchisining o'zi biror bir cholg'u asbobda chalib, kuylab ijro etgan musiqiy asar bolalarda ko'proq taassurot qoldirdi. Agar musiqa rahbari yoki musiqa o'qituvchi musiqiy asarni avval o'zi ijro etib, so'ngra texnik vositalardan foydalansa, unda ham natija yuqori darajada bo'ladi, albatta.

Bugungi kunda "Musika psixologiyasi" nomi ostidagi fanni naqadar butun dunyoda keng ommalashi musiqa asarining psixologik xususiyatlari ochib berishga, musiqani idrokiga ham to'xtaladi. Tinglovchi biror bir musiqiy asarni tinglaganda, uning muallifi va kuyning nomini avval eshitgan bo'lsa darhol aniqlay oladi. Har bir musiqiy asar insonning hayoti davomida orttirgan taassurotlari, kechinmalarini uyg'otadi. Lekin tinglovchi musiqiy asarni tinglaganda, o'zining emas, balki kompozitorning kayfiyati, his - tuyg'ularini musiqaning ifoda vositalari orqali anglashi kerak. Musiqiy idrokni shakllantirish bu musiqiy eshitish qobiliyatini shakllantirishga bog'liq ekan. Shuningdek, kishining tarbiya ko'rgan muhiti, bilimi, yoshi ham uni musiqiy idrokiga sezilarli ta'sir ko'rsatar ekan. Har bir kishining musiqiy didi uning turar joyi, yashash muhiti va uni o'rab turgan ijtimoiy muhit bilan chambarchas bog'liq [38]. Musiqiy idrok tafakkurning boshlang'ich bosqichidir. Shunday ekan, quyidagi xulosalar bayon etiladi:

1. Musiqiy idrok eshitish sezgisi bilan bog'liqdir.
2. Musiqani idrok etganda avval egallangan taassurotlar gavdalanadi.
3. Kishilarning musiqiy didi ular yashayotgan ijtimoiy muhit bilan bevosita bog'liq.
4. Musiqiy idrok taffakur jarayonining ilk bosqichlaridan biridir [43].

Bu o'rinda musiqiy idrok haqida ba'zi ma'lumotlarni keltirib o'tamiz. Musiqani idrok etish, musiqaning nihoyatda ta'sirchanligi va uni inson ongi orqali idrok etish malakalarini shakllantirishning boshlang'ich bosqichlaridir. Avvalambor, bolalar musiqiy asarlarni idrok etishi muammosi masalasini hal etish lozim. Musiqa tinglashning ahamiyati haqida gapirar ekanmiz, ijro etishdan ko'ra musiqa tinglash kishilar ruhiyatiga ko'proq ta'sir qiladi. Shuningdek, musiqa tinglash jarayonining ham o'z metodikasi bor. Maktabda o'quvchilarga turli mavzu yoki mazmundagi musiqa asarlarini tinglatar ekanmiz, avvalambor, tinglash jarayonini qanday tashkil etish va uni samarali foydali usullarini nimalarda ko'rish mumkin degan savollarga javob doimo bor bo'lishi kerak. Ma'lumki, musiqa kishiga har tomonlama

ta'sir ko'rsatadi, jumladan, kuy va uning musiqiy ifodasi kishining hissiyotiga ta'sir qilib, unda har xil hislarni uyg'otadi, turlicha kayfiyatlarni hosil qiladi. Qo'shiqning matni, g'oyaviy mazmuni faqat hissiyotga emas, balki tinglovchilarning ongiga ham ta'sir qilib, ularni hayajonlantirishga va fikrlashga, mushohada etishga majbur qilishi kerak.

Bu o'rinda musiqa tinglash yoki musiqani idrok etishni ikki xil ma'noda tushunish maqsadga muvofiq bo'ladi:

1. Tinglovchi o'z ijrosidan zavqlanib kuylashi natijasida musiqa tinglash uning kundalik hayotiy yumushiga aylanib qoladi;

2. Tinglovchi o'zini, butun vujudini musiqa ummoniga g'arq etib, qalbi bilan uni his etib, ushbu kuy va ohang bilan birga yashashi natijasida, ushbu asarni maza qilib tinglaydi.

Mutaxassis ko'zi bilan qaraganda musiqa tinglovchilarni ham farqlaydi. Musiqani asl bilimdoni eshitadi, boshqalar va shunchaki havaskorlar esa tinglaydi. Tabiiyki, musiqashunos musiqani idrok etar ekan, u musiqa ijodkori, shakli, xarakteri, janri haqida bemalol fikr bildira oladi. Biroq, havaskor musiqa tinglaganda, faqatgina musiqaning xarakteri, badiiy obrazi, kuychanligi, ohangdorligi haqida qisman tushuncha bera oladi.

Asarni bilishning ikkinchi bosqichida o'quvchi yoshlar asar haqidagi o'z fikrini aytishi, uning g'oyaviy-badiiy mazmuniga baho berishi, asarning xarakterli xususiyatlarini tahlil qilishi kerak. Bunda tanqidchilik san'atshunoslik va hokazolardagi muallif va uning asarlari haqida insoniyat to'plagan bilimlar mujassamlashadi. Musiqa tinglash, yakkanavoz va jo'rovoqlikni ajrata bilish, sozlar va soz tembrini ajrata olish, musiqiy did va idrokni rivojlantirish, o'zbek, qardosh va jahon xalqlari bastakorlari asarlaridan namunalar tinglash kabi musiqiy-nazariy bilimlarni o'z ichiga oladi. Ushbu bilimlarni o'zlashtirish bo'lajak musiqa o'qituvchilarining musiqiy - estetik saviyasini oshiradi. Ayniqsa, ularda musiqani idrok etish malakalarini shakllantirish, uning tilini tushunish, har bir o'quvchi-yoshnini o'z sevimli musiqiy asarlar doyrasini paydo qilish, ularda musiqiy asarlarning mualliflariga nisbatan minnatdorlik hissini uyg'otish, milliy va mumtoz musiqaga nisbatan qiziqish uyg'otish muhim vazifalardandir.

References:

1. Sh.M. Mirziyoyev "Isonparvarlik, ezgulik va bunyodkorlik - milliy g'oyamizning poydevoridir" T.: 2021.
2. T. Solomonova. O'zbek musiqasi tarixi - T.: 1985.
3. G. Sharipova "Musiqa o'qitish metodikasi" T.: TDPU 2000.
4. R. Qodirov "Musiqa psixologiyasi" T.: 2005.
5. Panjiev Q.B. Art of Uzbek folk singing. Study guide. Tashkent, 2021. - P. 274.
6. Panjiyev Qurboniyoz Berdiyevich "UZBEK SEASONAL CEREMONY" European Journal of Innovation in Nonformal Education Vol. 2 No. 4 (2022): European Journal of Innovation in Nonformal Education <http://innovatus.es/index.php/ejine/issue/view/14>
7. 12. Panjiyev Qurboniyoz Berdiyevich "COMPONENTS FOR IMPROVING THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE MUSIC TEACHERS" International Journal of Pedagogics Vol. 2No. 04 (2022); <https://theusajournals.com/index.php/ijp/>
8. Qizi, S. D. Z. (2022). CONTENT OF PEDAGOGICAL ACTIVITIES DIRECTED TO LISTENING TO MUSIC IN MUSIC CULTURE LESSONS. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 2(11), 84-87.

9. Sabirdjanova, D. Z. Q. (2021). MUSIQA TINGLASH ORQALI O'QUVCHI SHAXSI INTELLEKTINI RIVOJLANTIRISH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(11), 1136-1140.
10. Sabirdjanova, D. (2023). THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE DEVELOPMENT OF THE STUDENT'S PERSONALITY INTELECTION THROUGH MUSIC LISTENING ACTIVITIES. *Академические исследования в современной науке*, 2(8), 104-110.

INNOVATIVE
ACADEMY